

**ИССЛЕДОВАНИЕ НА АКТУАЛЬНОСТЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
ПОВЫШЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ И МЕХАНИЗАЦИИ ПО РЕМОНТУ
ГЛУБИННЫХ НАСОСОВ**

**Шукуров Азимжон Рахимжон угли,
магистрант группы 13М-20 КМЖ**

**Навоийский государственный горный и технологический
университет**

Ключевые слова: погружной насос, глубина скважины, надежность, механизация, соединительные муфты, модернизация насосов.

Основной деятельности, ремонта погружных глубинных насосов, участок имеет мощи производства полиэтиленовых труб от 16мм по 40мм в диаметре для пьезометрического измерения уровня, динамического и статического, вод в геотехнологических скважинах, а также, для прочих нужд при транспортировке жидких и газообразных сред. Кроме того, в участке производят термопластические изделия под давлением различные детали для нужд производства и добычи урана. К примеру рабочие колёса глубинных насосов 4-х дюймов в диаметре, кольцевые диски для фильтров глубинных скважин и др. Также в участке налажена изготовление соединительных муфт для валов насоса и электродвигателей, что позволило окупить в течение года затраты на покупки станков, организацию участка в отдельном здании, и закупки материалов только за счет сэкономленных средств от закупок соединительных муфт.

Участок преимущественно ремонтирует погружные насосы, но имеет мощи на ремонт другого оборудования необходимого для производства и на изготовление запчастей различного типа.

Здесь ремонтируют насосы таких марок, как "Grundfos", "Wilo", "FranklinElectric", "AziyaGidroMash" и многие другие. Изначально вместо компрессорного откачки жидкости эрлифтом начали применять насосы от "Grundfos", который является несомненно лидером по производству водотранспортных и применяемых в этих целях дополнительных техник и оборудования. В следствии перехода на ориентированность поддержки местного производства и к переходу на более экономичные расходы на закупку насосов и деталей к ним, нынче был остановлен выбор на насосах от "AziyaGidroMash", которая в свою очередь сильно постаралась для соответствия качеству насосов немецкого насосов при этом не допуская повышения цен в значимых пределах.

На сегодня стоит задача повышения эффективности использования, ремонта и эксплуатации насосов за счет:

- * модернизация и внедрение более технологичных карт обслуживания;
- * повышение механизации процессов эксплуатации насосов;
- * повышение механизации процессов ремонта насосов;
- * улучшение качества производимых деталей для насосов;
- * увеличение спектра производимых деталей насосов;
- * модернизация участка ремонта насосов для повышения эффективности энерго- и временных ресурсов, а также для улучшения условий труда рабочего персонала.

Состояние и качественные показатели производимых работ

Даже по меркам старого ГОСТ 23004-78 "механизация и автоматизация технологических процессов в машиностроении и приборостроении" уровень автоматизации производственных процессов на участке, остается низким, в котором участие непосредственно человека в процессе имеет высокую долю затрат физического и временного ресурса.

Для упрощения пояснения эксплуатационной надёжности насосов в геотехнологических скважинах рассмотрим на примере конкретную модель глубинного насоса производства немецкой компании под брендом "GRUNDFOS" и маркой SP17-17, и аналога в отечественном производстве компанией "AZIYAGIDROMASH" под маркой USP15-17.

Таблица №1

	SP17-17	USP15-17
<i>Вес в полном комплекте, кг</i>	73	76
<i>Силовой кабель в электродвигателе</i>	разъёмный	неразъёмный
<i>Датчик температуры</i>	есть	не имеет
<i>Диаметр насоса, дюйм</i>	6	6
<i>Мощность электродвигателя P_2, кВт</i>	9,2	9,3
<i>Номинальная скорость электродвигателя, об/мин</i>	2900	2850
<i>Номинальный напор, м</i>	140	140
<i>Номинальный расход, м³/ч</i>	17	15
<i>Торцевое уплотнение для двигателя</i>	CER/CARNBR	CER/CARNBR
<i>Частота питающей сети, Гц</i>	50	50
<i>Число ступеней</i>	17	17
<i>Обратный клапан</i>	есть	есть

Система эксплуатации и обслуживания глубинных насосов в геотехнологических рудниках состоит из:

- * электрической части;
- * механической части.

В соответствии каждая из них имеет как и характерные и взаимосвязанные источники проблем возникающих не только в эксплуатации но и во время обслуживания тех же самих насосных агрегатов.

Под электрической частью нужно понимать:

- электропроводку (рис.1.), в основном исполненная из провода марки "ввп" с сечением от 4мм^2 по 16мм^2 , из которого изготавливают кабель полумеханическим полу-ручным трудом на три фазы и ноль;

- индивидуальная станция управления (рис.1.п.2.)(было бы вернее сказать наблюдения и снятия показаний), в котором осуществляется подключение самой станции на питающую линию (рис.1.) от близлежащего РП, и передачу электро энергии посредством магнитных коммутаторов на индивидуальный насос, которые контролируются блоками управления и реле;

- электродвигатель (рис.1.) - силовая установка приводимая в движение электроэнергией.

Под механической частью нужно понимать:

- полиэтиленовые шланги (рис.1.) диаметрами $\Phi 63$ и $\Phi 75\text{мм}$ для подачи откачиваемой жидкости через них и глубины геотехнологической скважины на поверхность земли, где жидкость уже будет транспортироваться независимой системой вода - оттока;

- нехитрая система фиксации проводов питания непосредственно электродвигателя насоса, при отсутствии которой с вероятностью очень близкой к единице случится опускание кабеля питания к насосу и ниже её при

подъеме последнего на поверхность, и вызовет клин, или же застрянет в стенках труб скважины, случаи которых наблюдаются довольно-таки часто не по причине отсутствия а по причине не качественной фиксации кабеля;

- насос (рис.1.), то есть гидравлический механизм ведомая электродвигателем, которая обеспечивает непосредственно подъемную силу для транспортирования жидкости на поверхность.

Рисунок 1. Принципиальная схема подключения и установки глубинного насоса

В добавок к насосам компания "GRUNDFOS" может предоставить блоки управления защитой и пуском насосов, которые в свое время закупались и большее количество из них эксплуатируются по нынешние дни. Блок управления позволяет:

- отключить питание при пониженном и повышенном напряжениях выходящих за рамки предельных величин, с последующим перезапуском при установлении нормальных величин напряжения;

- защитное отключение при перегрузке по току или же по сухому ходу, когда протекающий ток ниже предельного, и без перезапуска, ожидая вмешательства персонала;

- защита по асимметрии токовых значений и величин напряжения;

- защищать при предельно низких величин сопротивлений изоляции;

- защитное отключение при нарушении температурного рабочего режима электродвигателя глубинного насоса и другие.

Рисунок 2. Устройство станции управления.

Рисунок 3. Блок управления МР-204

Изучение процессов эксплуатации глубинных насосов позволило мне сделать такие выводы как, что считая только по ТМЦ на одну скважину необходимо в среднем трубы п/э диаметра $\Phi 63*8.7$ или $\Phi 75*10.3$ около 180метров, одна станция управления "Диана", провод ВВП в основном сечением 10кв.мм. на 720метров, один глубинный насос в основном марки SP17-17 или USP15-17.

Рисунок 4.

Как видно по диаграмме наибольшую стоимость приобретаемых товаров имеет сам глубинный насос. Но если учесть и повременные закупки вышеперечисленных в зависимости их эксплуатационных характеристик, можно получить следующий график.

Рисунок 5.

По графику показанном на рис.5. можно видеть, что наибольший срок эксплуатации имеет провод, и приняв его величину за основу отсчета как единицу, вычислим коэффициент наработок остального ТМЦ следующим образом:

$$T_n = \tau_n / \tau_k \approx 0.39$$

$$T_c = \tau_c / \tau_k \approx 0.85$$

$$T_{ш} = \tau_{ш} / \tau_k \approx 0.87$$

где $T_n, T_c, T_{ш}$ - соответственно временные коэффициенты эксплуатации насоса, станции управления и шланга. Применяв полученные значения для первой диаграммы можно получить следующее:

$$\varepsilon_n / T_n = 51.89 / 0.39 \approx 133.06$$

$$\varepsilon_c / T_c = 15.48 / 0.85 \approx 18.21$$

$$\varepsilon_{ш} / T_{ш} = 18,96 / 0.87 \approx 21,79$$

где $\varepsilon_n, \varepsilon_c, \varepsilon_{ш}$ - соответственно сравнительно ценовые коэффициенты насоса, станции управления и шланга. Получив новые значения видим, что за условный период очень сильно возрастает расходы на глубинный насос, когда как другие материалы изменяются в незначительных пределах. Но, практика показывает, что на эксплуатационные качества насоса влияют не только среда и условия ее эксплуатации, но и качество исполнения работ сотрудниками предприятия, а также множество других причин связанных с вышеуказанными.

Диаграмма зависимости цен продуктов

Заключение.

Исходя из диаграммы на рис.2 и анализа состояния механизации и автоматизации процессов ремонта глубинных насосов, можно сделать такие выводы, как, что большая доля расходов на эксплуатацию геотехнологических скважин приходится на глубинные насосы (около 71%), продление средней наработки этих же насосов посредством ремонта и обслуживания помогает существенно снизить прямые расходы на закупку их, повышение уровня механизации и автоматизации процессов ремонта даст возможность увеличить объемы работ, уменьшения физических нагрузок труда и затрат времени на производство работ.

Использованная литература.

1. <https://product-selection.grundfos.com/ru/products/sp-sp-g/sp/sp-17-17-12A01917?tab=variant-curves>
2. [https://www.tadviser.ru/index.php/Проект:Горный_цех_\(1С:_Предприятие_8._ТОИР_Управление_ремонтами_и_обслуживанием_оборудования\)](https://www.tadviser.ru/index.php/Проект:Горный_цех_(1С:_Предприятие_8._ТОИР_Управление_ремонтами_и_обслуживанием_оборудования))

3. <https://aziagidromash.uz/category/1-skvazinnye-nasosy>
4. <http://railway-transport.ru/books/item/f00/s00/z0000021/st004.shtml>
5. <https://docs.cntd.ru/document/1200004244>